

**Estrategias metodológicas innovadoras para mejorar el
rendimiento académico mediante tutorías en estudiantes de la
Universidad Técnica de Babahoyo**

*Innovative Methodological Strategies to Improve Academic Performance
through Tutoring in Students of the Technical University of Babahoyo*

DOI

AUTORES: Erika Paola Garcia León¹

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0000-0001-8203-6434>

egarcia@utb.edu.ec

Pablo Luis Vasconez Mera²

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0000-0001-9035-7166>

pvasconezm@utb.edu.ec

María Grazzia Gonzales Quinto³

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0009-0003-3593-5383>

mgonzalezq@utb.edu.ec

Nelly Victoria Ley Leiva⁴

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0000-0003-2296-7354>

nley@utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: egarcia@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 20 / 03 / 2025

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de los programas de tutoría y las estrategias metodológicas innovadoras en el rendimiento académico y la adaptación emocional de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se analizó también la relación entre las prácticas docentes reflexivas y el uso de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación se desarrolló en dos fases. En la primera, se aplicaron encuestas a docentes de inglés del centro de idiomas y de la facultad de educación. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2019 y analizados mediante el software estadístico IBM-SPSS 25 con pruebas de frecuencias. En la segunda fase, se implementaron estrategias como aula invertida, aprendizaje basado en proyectos (ABP), *design thinking*, herramientas tecnológicas y proyectos individuales. Se calculó el porcentaje de incremento del promedio académico entre parciales utilizando una fórmula específica. Los resultados demuestran que las estrategias innovadoras, en particular el uso de herramientas digitales y *design thinking*, generaron un impacto significativo, logrando un incremento del rendimiento académico del 59% y 58%, respectivamente, superando a otras estrategias. Además, los programas de tutoría contribuyeron positivamente a la adaptación emocional de los estudiantes. Se concluye que estas metodologías no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también fomentan una percepción más favorable hacia el aprendizaje. Se recomienda diversificar y fortalecer los programas de tutoría y estrategias didácticas para atender de manera más efectiva las necesidades académicas y emocionales de los estudiantes, incrementando su compromiso y motivación.

Palabras clave: *Adaptación emocional, rendimiento académico, estrategias didácticas, tutorías.*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of tutoring programs and innovative methodological strategies on the academic performance and emotional adaptation of students at the Technical University of Babahoyo. It also examines the relationship between reflective

teaching practices and the use of didactic strategies in the teaching-learning process. The research was conducted in two phases. In the first phase, surveys were administered to English teachers from the language center and the faculty of education. The data were processed using Microsoft Excel 2019 and analyzed with IBM-SPSS 25 statistical software through frequency tests. In the second phase, strategies such as flipped classroom, project-based learning (PBL), design thinking, technological tools, and individual projects were implemented. The percentage increase in academic performance between partial assessments was calculated using a specific formula. The results show that innovative strategies, particularly the use of digital tools and design thinking, had a significant impact, achieving an academic performance increase of 59% and 58%, respectively, surpassing other strategies. Additionally, tutoring programs positively contributed to students' emotional adaptation. It is concluded that these methodologies not only enhance academic performance but also foster a more favorable perception of learning. It is recommended to diversify and strengthen tutoring programs and didactic strategies to more effectively address the academic and emotional needs of students, increasing their engagement and motivation.

Keywords: *Emotional adaptation, academic performance, didactic strategies, tutoring.*

INTRODUCCIÓN

La tutoría en el ámbito universitario desempeña un papel fundamental al proporcionar un apoyo integral a los estudiantes, tanto académico como emocional. Estos programas están diseñados para facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno universitario, superar desafíos y cultivar una conexión más profunda con sus estudios, impulsando así su éxito académico (Scorsolini, 2020). La tutoría busca no solo brindar orientación y apoyo emocional, sino también desarrollar habilidades de estudio y organización, promoviendo la formación de lazos sólidos entre tutores y estudiantes para crear un ambiente de confianza. Además, estos programas fomentan la autonomía y responsabilidad, proporcionando a los

estudiantes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su educación.

En el ámbito docente, la preocupación por crear una práctica reflexiva, atractiva e interactiva es evidente. Sin embargo, la planificación de secuencias didácticas representa un desafío considerable, implicando la selección de contenidos relevantes, la organización de actividades y recursos, y la adaptación a las necesidades de los estudiantes (Gutiérrez et al., 2018). La actualización constante sobre nuevas metodologías y recursos educativos es esencial para proporcionar una enseñanza efectiva, permitiendo la elección de estrategias didácticas variadas, como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos o el uso de tecnología educativa, de acuerdo con el contexto de aprendizaje. Estas estrategias no solo fomentan la participación activa, sino que también promueven la reflexión, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades y competencias integrales. La evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para identificar oportunidades de mejora (Díaz, 2012).

En el contexto educativo actual, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están transformando la dinámica de enseñanza y aprendizaje. Estas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades de acceso a la educación y facilitan el intercambio global de conocimientos. Además, las TIC posibilitan la creación de entornos virtuales de aprendizaje, promoviendo la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de habilidades digitales esenciales para el mundo laboral (Sigüenza Orellana et al., 2018).

En virtud de aquello, este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de las estrategias metodológicas aplicadas en los programas de tutoría en el rendimiento académico y la adaptación emocional de los estudiantes universitarios. Además, se busca analizar las prácticas docentes reflexivas y las estrategias didácticas utilizadas por los maestros, así como evaluar la influencia de las estrategias en rendimiento de los estudiantes dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Revisión de literatura

En las universidades, la tutoría es una actividad que se desarrolla ampliamente porque contribuye al logro de la calidad educativa y, por lo tanto, al desarrollo económico de un

país. Los estudiantes enfrentan un nuevo desafío personal, académico y social al comenzar la universidad. Como resultado, la tutoría debe "ganar" terreno para abordar estas necesidades. La tutoría brinda apoyo individualizado a los estudiantes, ayudándolos a adaptarse a la vida universitaria y a superar cualquier obstáculo que puedan encontrar. Además, promueve la retención estudiantil al proporcionar herramientas y estrategias para mejorar su rendimiento académico (Risque, 2011).

El tutor actúa como facilitador del desarrollo personal, académico e intelectual del estudiante al desarrollar la tutoría académica para establecer un modelo con un punto de vista formativo. El tutor también fomenta la adquisición de competencias y apoya los procesos científicos de investigación. Para garantizar una formación académica de excelencia en los estudiantes y evitar la deserción universitaria, se plantea como objetivo brindar al profesor-tutor el apoyo técnico cognitivo y procedimental necesario y oportuno. Este apoyo incluye capacitaciones constantes sobre metodologías de enseñanza y estrategias de tutoría, así como el acceso a recursos y herramientas tecnológicas que faciliten su labor. Además, se promueve la colaboración entre tutores y la creación de espacios de reflexión y retroalimentación para mejorar continuamente el proceso de tutoría académica (Benites, 2020).

En concordancia a lo dispuesto por la Asamblea Nacional del Ecuador (2008) en el Art. 350 (Asamblea) "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo", las instituciones de educación superior deben garantizar un aprendizaje de calidad, enfocándose en estrategias que permitan a los estudiantes aprender de una manera dinámica y enfocada en sus debilidades para a partir de ahí fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estrategias metodológicas

Las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje se definen como herramientas que buscan convertir la enseñanza en diferentes acciones interactivas, en sustento a la

experiencia socio-didáctica de enseñanza. Estas estrategias pueden incluir el uso de tecnología educativa, como el uso de dispositivos electrónicos y software educativo, así como también la implementación de actividades prácticas y dinámicas que fomenten la participación activa de los estudiantes. Además, las estrategias metodológicas también pueden adaptarse a las necesidades individuales de los alumnos, teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje y habilidades específicas (Bonilla et al., 2020).

Esto se debe a que el enfoque de competencias se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos, fomentando la participación activa de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas reales. Además, este enfoque promueve la integración de diferentes áreas del conocimiento, lo que facilita la comprensión holística de los temas y su aplicación en situaciones concretas. De esta manera, el estudiante puede relacionar los conceptos teóricos con la realidad y entender cómo se aplican en situaciones reales. Además, este enfoque fomenta el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya que se requiere analizar y comprender diferentes perspectivas y contextos (Gutiérrez et al., 2018).

En el contexto de la educación superior, una metodología paralela implica que los estudiantes participen en un trabajo de alta calidad mientras se integran en el proceso de acuerdo con sus capacidades y potencialidades. Las estrategias son mucho más que acciones grupales; alientan a las personas a actuar de acuerdo con sus propios intereses. Esto permite a los estudiantes desarrollar habilidades autónomas y promueve un aprendizaje significativo. Además, la metodología paralela fomenta la creatividad y el pensamiento crítico al brindar a los estudiantes la libertad de explorar temas de su interés y encontrar soluciones innovadoras (Bonilla et al., 2020).

En la actualidad, el sistema educativo requiere de estrategias metodológicas pero innovadoras para fomentar la habilidad de lectoescritura. Es importante entender que este proceso juega un papel crucial en la comunicación del individuo, permitiéndoles interactuar activamente con el mundo exterior. Por lo tanto, es crucial el papel del maestro en el aula para fomentar la lectoescritura. El maestro debe ser capaz de utilizar diferentes técnicas y recursos didácticos que motiven a los estudiantes a leer y escribir de manera creativa.

Además, es fundamental que el maestro brinde retroalimentación constante y positiva para fortalecer la confianza y el interés de los estudiantes en el proceso de lectoescritura (D. Quiroz & Delgado, 2021).

Además, estas metodologías promueven el uso de recursos tecnológicos y la integración de diferentes disciplinas, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades multidisciplinares y aplicar sus conocimientos en situaciones reales. También se enfocan en el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes investigan, analizan y presentan sus propias conclusiones, fomentando así su autonomía y capacidad de resolver problemas (Quiroz & Maturana, 2017).

Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

Los principios y recursos de una metodología activa se consideran un proceso más constructivo que receptivo en comparación con la práctica educativa de la escuela tradicional. En una metodología activa, los estudiantes son participantes activos en su propio aprendizaje, ya que se les anima a explorar, experimentar y descubrir por sí mismos. Además, se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, lo que promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales (Caeiro-Rodríguez, 2018).

En las últimas décadas de los siglos XIX y XX, se desarrolló este enfoque, motivando a muchos a renovar sus propuestas educativas. Este enfoque ha demostrado ser efectivo para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes, ya que les permite aplicar lo que han aprendido en situaciones reales. Además, promueve la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de autorregulación y toma de decisiones (Salido, 2020).

El ABP se destaca por presentar una problemática globalizada donde se investiga, un trabajo colaborativo, un vínculo entre la realidad y la escuela, así como la participación de los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje, hasta las decisiones de contenidos y evaluación. Esto permite a los estudiantes desarrollar habilidades de investigación, pensamiento crítico y resolución de problemas, al tiempo que fomenta su autonomía y responsabilidad en su propio aprendizaje. Además, el ABP también promueve la integración de diferentes disciplinas y la aplicación práctica de los conocimientos

adquiridos en situaciones reales, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo laboral (Salido, 2020).

El ABP implicó la implementación de conocimiento compartido entre participantes en lugar de la simple transmisión de conocimiento. El ABP fomenta la colaboración entre los estudiantes, ya que deben trabajar en equipo para resolver problemas y alcanzar objetivos comunes. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo, que son fundamentales en el mundo laboral actual. Además, el ABP también permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, lo que les brinda una experiencia práctica valiosa para su futura carrera profesional (García & Bassilota, 2017).

Varios puntos de vista discutieron y analizaron la aplicación para cumplir con el aprendizaje de habilidades y versatilidad. Algunos argumentaron que la aplicación era efectiva para adquirir nuevas habilidades, ya que ofrecía una amplia gama de recursos y actividades interactivas. Otros, sin embargo, cuestionaron su versatilidad, argumentando que se centraba demasiado en un solo enfoque de aprendizaje y no ofrecía suficiente variedad para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje (Constantinou & Nicolaou, 2018).

Podemos destacar, por ejemplo, investigaciones que buscan explorar las posibilidades educativas de un enfoque centrado en el estudiante utilizando la investigación para aumentar la motivación, la estima de las habilidades de nivel superior como la crítica. Estas investigaciones demuestran que hay diferentes enfoques de aprendizaje que pueden ser efectivos para adquirir nuevas habilidades. Además, también se ha demostrado que la motivación y la autoestima son factores clave en el proceso de aprendizaje (Kaldi et al., 2011).

Aula invertida

En la educación formal, el uso de la tecnología digital tiene nuevos modelos educativos caracterizados por la separación y tiempo en el que interactúan docentes y estudiantes. Estos modelos educativos promueven la autonomía del estudiante al permitirle acceder a contenidos y recursos de aprendizaje en línea. Además, fomentan la colaboración y el

trabajo en equipo a través de plataformas digitales que facilitan la comunicación entre docentes y estudiantes (Escudero & González, 2017).

La educación a distancia, la educación virtual, la educación semipresencial, y la enseñanza son los ejemplos más notables. Estos modelos educativos también han permitido ampliar el acceso a la educación, especialmente en áreas rurales o remotas donde no se cuenta con instituciones educativas físicas. Asimismo, la tecnología digital ha brindado la oportunidad de personalizar el aprendizaje, adaptándolo a las necesidades y ritmo de cada estudiante (García et al., 2018).

El aula invertida es una de las estrategias educativas más difíciles de estos modelos educativos porque, en teoría, aumenta la responsabilidad del estudio entre los estudiantes gracias al uso de la tecnología digital. Además, la educación en línea también ha permitido la colaboración y el intercambio de conocimientos entre estudiantes de diferentes partes del mundo, fomentando así la diversidad cultural y el aprendizaje global. Sin embargo, es importante destacar que estos modelos educativos también presentan desafíos, como la brecha digital y la falta de acceso a dispositivos o conexión a internet en algunas comunidades (Escudero-Nahón & Mercado López, 2019).

Fuera de clase Los procesos de aprendizaje se desarrollan inversamente gracias a la tecnología digital. La tecnología digital ha revolucionado la forma en que los estudiantes pueden acceder a información y recursos educativos fuera del aula. Además, proporciona herramientas interactivas y colaborativas que fomentan la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (Barral et al., 2018).

Dado que los estudiantes estudian antes de ir a clase para responder y aplicar lo que han aprendido, una de sus estrategias es maximizar el tiempo dedicado al progreso en clases presenciales. Además, la tecnología digital también ha facilitado la comunicación entre estudiantes y profesores fuera del horario de clase, lo que permite a los estudiantes realizar consultas y recibir retroalimentación de manera más rápida y eficiente. Esta interacción constante con los profesores ayuda a los estudiantes a resolver dudas y aclarar conceptos, lo que contribuye a su aprendizaje autónomo y al progreso en las clases presenciales (Blau & Shamir-Inbal, 2017).

Design thinking

Las habilidades clave en educación se centran en resolver conflictos y problemas del mundo real mediante el análisis y la evaluación de problemas y la formulación de soluciones. Estas habilidades también incluyen la capacidad de comunicarse de manera efectiva, tanto verbalmente como por escrito, para poder transmitir ideas y argumentos de manera clara y persuasiva. Además, es fundamental tener habilidades de pensamiento crítico y creativo para poder abordar los desafíos educativos desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones innovadoras (Brown & Kuratko, 2015).

Esta forma de pensar es considerada una forma de pensar que combina el conocimiento y comprensión de y entornos en los que surgen desafíos, lo necesario para crear soluciones y la capacidad racional de comparar. estas soluciones con la realidad cercana. Conocida como pensamiento crítico, implica analizar de manera objetiva la información disponible, evaluarla de manera lógica, y tomar decisiones fundamentadas. Es una habilidad esencial en diversas áreas profesionales y académicas, ya que permite resolver problemas complejos y adaptarse a situaciones cambiantes (Mosely et al., 2018).

La metodología del pensamiento de diseño es el mejor método para encontrar nuevas opciones, comparar diferentes ideas y tomar mejores decisiones debido a la dispersión de ideas a partir de la gran cantidad de hipótesis trabajadas en el campo de la innovación. El pensamiento de diseño se basa en la empatía y la comprensión profunda de las necesidades y deseos de los usuarios, lo que permite generar soluciones creativas y centradas en el usuario. Además, esta metodología fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, lo que resulta en un proceso más efectivo y eficiente para resolver problemas complejos (Castillo et al., 2014).

La promoción del pensamiento innovador y el desarrollo de la creatividad se obtienen porque se basan en un prerrequisito de ideas, se eliminan las posibles barreras de comunicación, las interacciones verbales y no verbales entre los participantes mejorado exponencialmente. Esto permite que las personas compartan sus perspectivas únicas y se inspiren mutuamente, fomentando así la generación de ideas innovadoras. Además, al eliminar las barreras de comunicación, se crea un ambiente propicio para la colaboración y

el intercambio de conocimientos, lo que impulsa aún más el desarrollo de la creatividad (Wrigley & Straker, 2017).

Herramientas digitales

La era digital se está imponiendo cada vez más en las aulas de clases, con una amplia gama de herramientas didácticas que permiten a los estudiantes aumentar su conocimiento a través de vías rápidas y accesibles a la información multidimensional. Estas herramientas digitales no solo brindan acceso a una gran cantidad de recursos educativos, sino que también fomentan la participación activa de los estudiantes, permitiéndoles aprender de manera más interactiva y colaborativa. Además, la era digital en las aulas también ha facilitado la comunicación entre profesores y alumnos, creando un entorno de aprendizaje más dinámico y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante (Mero-Ponce, 2021).

El uso de Internet como recurso esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje es cada vez más importante en la educación a nivel mundial. El acceso a Internet permite a los estudiantes acceder a información actualizada y diversa de diferentes fuentes, lo que enriquece su aprendizaje y les ayuda a desarrollar habilidades de investigación. Además, el uso de herramientas digitales también promueve la creatividad y el pensamiento crítico, ya que los estudiantes pueden crear y compartir contenido de manera más fácil y rápida (Mero-Ponce, 2021).

En la actualidad, se necesitan más habilidades de procesamiento explicativo para que los actores, observadores, y lectores consuman lo que otros producen. Estas habilidades son esenciales para comprender y analizar la gran cantidad de información que se genera en el mundo digital. Además, permiten discernir entre información verídica y falsa, promoviendo así un pensamiento crítico y una toma de decisiones informadas. El desarrollo de nuevas habilidades de aprendizaje significativas, centradas en el objetivo de obtener conocimientos digitales, se considera una parte del prodigio de transformación en las prácticas sociales, incluida la educación (Ricoy, 2010).

La tecnología ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en una parte integral de nuestras vidas. Esto ha llevado a la necesidad de que las personas adquieran habilidades

digitales para poder adaptarse y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mundo digital. Además, la educación en competencias digitales se ha convertido en una prioridad en muchos sistemas educativos para garantizar que los ciudadanos estén preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las ventajas de la era digital (Méndez & Concheiro, 2018).

METODOLOGÍA

El propósito de este estudio fue evaluar el impacto de estrategias metodológicas específicas empleadas en los programas de tutoría para facilitar el aprendizaje en el contexto universitario. Se dio un enfoque particular al uso de herramientas digitales, el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la metodología de aula invertida y el pensamiento de diseño (*Design Thinking*). La metodología se desarrolló en dos fases, combinando un enfoque cuantitativo con herramientas tecnológicas y análisis estadístico.

Fase 1: Encuesta a docentes

En la primera fase, se diseñó un cuestionario de 8 preguntas dirigido a docentes universitarios, con el objetivo de identificar las estrategias metodológicas implementadas en sus clases y obtener una visión general de su percepción sobre los programas de tutoría. Este cuestionario, elaborado en *Google Forms*, fue distribuido a través de WhatsApp y correo electrónico a profesores del Centro de Idiomas y de la Facultad de Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Las respuestas fueron recopiladas y organizadas utilizando Microsoft Excel 2019. Posteriormente, los datos fueron analizados con el software estadístico IBM SPSS 25 mediante un análisis de frecuencias, siguiendo las recomendaciones de Pallant (2020) sobre el uso de estadística descriptiva en investigación educativa.

Fase 2: Evaluación del rendimiento estudiantil

La segunda fase evaluó el impacto de las estrategias metodológicas en el rendimiento académico de 338 estudiantes distribuidos en cinco paralelos. Cada paralelo recibió sesiones de tutoría durante 4 horas semanales por un periodo de 5 semanas, aplicando una

estrategia metodológica específica: herramientas digitales, ABP, aula invertida, pensamiento de diseño, y un grupo de control con métodos tradicionales. Se calcularon los promedios generales por parcial y, a partir de estos, se determinó el porcentaje de incremento en las calificaciones mediante la fórmula:

$$\text{Porcentaje de aumento} = \left(\frac{\text{Nueva nota} - \text{Nota original}}{\text{Nota original}} \right) \times 100$$

Este enfoque permitió una comparación cuantitativa clara entre las estrategias metodológicas.

Procesamiento y análisis de datos

Los resultados obtenidos de las encuestas y los promedios académicos fueron procesados y organizados en Excel, mientras que los análisis estadísticos más complejos, como las frecuencias y distribuciones, se realizaron en SPSS 25, siguiendo estándares establecidos en investigaciones educativas (Field, 2012).

RESULTADOS

Una vez concluidas las fases de la investigación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Análisis del uso de estrategias metodológicas

El análisis de la distribución del impacto de las estrategias metodológicas implementadas en los programas de tutoría se realizó en cinco categorías: muy negativo, negativo, neutro, positivo y muy positivo. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados percibieron un impacto positivo (32.4%) o negativo (23.5%). Las categorías extremas, muy negativo y muy positivo, obtuvieron porcentajes menores, con 17.6% y 14.7% respectivamente, mientras que la categoría neutra representó el 11.8% de las respuestas (ver Gráfico 1).

Al analizar el porcentaje acumulado, se observa que un 41.1% de los encuestados perciben el impacto como negativo (suma de las categorías muy negativo y negativo), mientras que el 47.1% consideran el impacto positivo (suma de las categorías muy positivo y positivo). Este análisis revela que la percepción positiva supera a la negativa, lo que sugiere un consenso general sobre la efectividad de los programas de tutoría para mejorar el aprendizaje (ver Tabla 1).

Tabla 1

Impacto de programas de tutoría en rendimiento académico

Fuente: Elaboración propia.

Impacto de los programas de tutoría en el rendimiento académico					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy negativo	6	17,6	17,6	17,6
	Muy positivo	5	14,7	14,7	32,4
	Negativo	8	23,5	23,5	55,9
	Neutro	4	11,8	11,8	67,6
	Positivo	11	32,4	32,4	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Gráfico 1. Frecuencia de datos sobre el impacto de tutorías en el rendimiento académico

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la distribución del impacto de los programas de tutorías en el rendimiento académico muestra los resultados de las 5 categorías: ha empeorado (20,6%), Levemente (14,7%), Moderadamente (17,6%), No ha habido mejora (11,8%) y Significativamente (35,4%). Las dos categorías con mayor influencia fueron moderadamente y significativamente ya que suman 53% de las respuestas (Gráfico 2).

El análisis del porcentaje acumulado revela que el 67,7% de los encuestados perciben una mejora emocional al considerar las categorías significativamente, moderadamente y levemente. Este resultado indica que la mayoría de los participantes ha experimentado una mejora emocional positiva como resultado de las estrategias implementadas en los programas de tutoría (ver Tabla 2).

Estos hallazgos destacan el impacto favorable de las intervenciones metodológicas en el bienestar emocional de los estudiantes, evidenciando su potencial para abordar no solo aspectos académicos, sino también dimensiones emocionales cruciales para el proceso de aprendizaje integral.

Tabla 2*Mejora de adaptación emocional al entorno universitario*

Mejora de adaptación emocional al entorno universitario					
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado	
Válido	Ha empeorado	7	20,6	20,6	20,5
	Levemente	5	14,7	14,7	35,2
	Moderadamente	6	17,6	17,6	52,8
	No ha habido mejora	4	11,8	11,8	64,6
	Significativamente	12	35,4	35,4	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Frecuencia de datos sobre la mejora de adaptación emocional al entorno universitario.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la frecuencia de prácticas reflexivas en clases muestra los resultados de las 5 categorías: A veces, Frecuentemente, Nunca, Rara vez y Siempre, con los siguientes resultados en su respectivo orden 20,6% 17,6%, 8,8% 14,8% y 38,2%. Esto indica una marcada tendencia a la integración de reflexiones en el proceso educativo, lo cual es positivo para el desarrollo académico y personal de los estudiantes (Gráfico 3).

El análisis demuestra que un porcentaje significativo de los encuestados realiza prácticas reflexivas con regularidad. Las respuestas correspondientes a las categorías siempre, frecuentemente y a veces suman un 76,4%, lo que indica una tendencia generalizada hacia la incorporación de estas prácticas en el ámbito docente. Sin embargo, un segmento más reducido de profesores, equivalente al 23,6%, indicó que rara vez o nunca lleva a cabo actividades reflexivas. (ver Tabla 3).

Tabla 3

Frecuencia de prácticas reflexivas en clases

Frecuencia de prácticas reflexivas en clases					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	A veces	7	20,6	20,6	20,6
	Frecuentemente	6	17,6	17,6	38,2
	Nunca	3	8,8	8,8	47,0
	Rara vez	5	14,8	14,8	61,8
	Siempre	13	38,2	38,2	100
	Total	34	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Frecuencia de datos sobre la frecuencia de prácticas reflexivas en clases

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la efectividad de estrategias didácticas utilizadas muestra los resultados de las siguientes categorías: efectivas 14,7%, muy efectivas 35,3%, nada efectivas 17,6%, neutras 23,5% y poco efectivas 8,8%. En términos de frecuencias y porcentajes la categoría muy efectiva destaca del resto al ser superior con 35,3%, lo que indica que gran parte de los encuestados percibe las estrategias como altamente efectivas, por otra parte, las categorías efectivas y por efectivas (8,8% y 14,7%) tienen porcentajes menores, por lo que la mayoría no considera simplemente efectivas (Gráfico 4).

El análisis de los porcentajes muestra que al agregar la respuesta muy efectiva alcanza el acumulado de 50%, mientras que las respuestas nada efectivas y neutras completa el 91%. Esto nos indica que más de la mitad de los encuestados percibe las estrategias como efectivas en algún grado, pero también existe una pequeña proporción que considera que las estrategias son neutras o nada significativas (Tabla 4).

Tabla 4*Efectividad de estrategias didácticas utilizadas*

Efectividad de estrategias didácticas utilizadas				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Efectivas	5	14,7	14,7
	Muy efectivas	12	35,3	50,0
	Nada efectivas	6	17,6	17,6
	Neutras	8	23,5	23,5
	Poco efectivas	3	8,8	8,8
	Total	34	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia.**Gráfico 4.** Frecuencia de datos de la efectividad de estrategias didácticas utilizadas.**Fuente:** Elaboración propia.

Para el análisis de las estrategias didácticas más utilizadas en clases como se distribuye en las siguientes categorías: Aula invertida, Design thinking, Herramientas tecnológicas, ABP y Proyectos individuales. La categoría más influyente fue Herramientas tecnológicas con 35,3% de las respuestas, por otro lado, tenemos que el ABP obtuvo un 23,5% ocupando el segundo puesto. Las categorías Aula invertida y Design thinking obtuvieron el mismo valor con 14,7% ambos. Por último, la categoría Proyectos individuales fue la menos aceptada con un 11,8% de aceptación. (Gráfico 5).

El porcentaje acumulado nos muestra que las herramientas tecnológicas es la estrategia predominante con un acumulado de 64,7%, lo que nos demuestra que es la más elegida entre los encuestados, sumando al acumulado el ABP llega a un 88,2%, por último, al sumar los proyectos individuales se alcanza el 100. Esto sugiere que en su mayoría los encuestados se inclina al uso de herramientas tecnológicas seguida de ABP y metodologías más específicas (Tabla 5).

Tabla 5

Estrategia didáctica más utilizada en clases

Estrategia didáctica más utilizada en clases					
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado	
Válido	Aula invertida	5	14,7	14,7	
	Design thinking	4	14,7	29,4	
	Herramientas tecnológicas	12	35,3	35,3	64,7
	ABP	8	23,5	23,5	88,2
	Proyectos individuales	4	11,8	11,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5. Frecuencia de datos de las estrategias didácticas más utilizadas en clases-

Fuente: Elaboración propia.

El análisis del impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje los docentes encuestados valoran la influencia de la tecnología dentro del contexto educativo. Las respuestas fueron distribuidas de la siguiente manera: Muy negativo, Muy positivo, negativo, neutro y positivo. La categoría con mayor puntaje fue muy positivo con 32,4%, seguido de Positivo con 23,5% y Neutro con 17,6%. En contraste, las percepciones negativas fueron menos frecuentes con Negativo 14,7% y Muy negativo 11,8% (Gráfico 6).

El porcentaje acumulado nos muestra que el 44,2% considera que el impacto de la tecnología como muy positivo. Al incluir respuestas como neutro obtenemos un 73,5%. Indicando que una gran parte del segmento tiene una visión neutral o favorable sobre el uso de tecnologías. Por otra parte, el 26,5% ve la utilización de tecnologías educativas como negativas o muy negativas, lo que nos indica que hay una pequeña proporción de opiniones desfavorables (Tabla 6).

Tabla 6*Impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje*

Impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy negativo	4	11,8	11,8
	Muy positivo	11	32,4	44,2
	Negativo	5	14,7	58,9
	Neutro	6	17,6	76,5
	Positivo	8	23,5	100,0
	Total	34	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia.**Gráfico 6.** Frecuencia de datos de impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje.**Fuente:** Elaboración propia.

Los resultados sobre la frecuencia de uso de tecnología educativa en clases nos brindan una visión detallada de como emplear la tecnología en el entorno educativo según los docentes encuestados, abarcando 5 categorías de frecuencias: Siempre, Frecuentemente, A veces, Rara vez y Nunca. Para la mayoría de los encuestados la categoría siempre lidera la

encuesta con 35,3% lo que indica que en su mayoría los encuestados utilizan de manera constante la tecnología. Las categorías frecuentemente y a veces también tienen una representación importante con valores de 20,6% y 17,6% respectivamente. Lo que indica que un número considerable utiliza la tecnología con regularidad (Grafico 7).

Por otra parte, el porcentaje acumulado nos muestra que la sumatoria entre las categorías siempre y frecuentemente logra un 55,9% demostrando que mas de la mitad de los encuestados utiliza la tecnología educativa frecuentemente. El acumulado llega a 64,7% al incluir la categoría a veces. Existe una parte en una menor media no utiliza la tecnología en el entorno educativo (Tabla 7).

Tabla 7

Frecuencia de uso de tecnología educativa en clases

Frecuencia de uso de tecnología educativa en clases				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	A veces	6	17,6	17,6
	Frecuentemente	7	20,6	38,2
	Nunca	4	11,8	11,8
	Rara vez	5	14,7	14,7
	Siempre	12	35,3	35,3
	Total	34	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Frecuencia de datos acerca de Frecuencia de uso de tecnología educativa en clases.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la preparación para utilizar tecnología educativa en el aprendizaje como los docentes perciben la capacidad de cada uno de integrar la tecnología en el ámbito educativo. Las respuestas fueron distribuidas en 5 categorías: Muy preparada, Nada preparada, Neutra, Poco Preparada y Preparada. Los resultados muestran que gran parte de los encuestados está bien capacitada para utilizar tecnología educativa en sus clases con un 32,4% muy preparada y un 26,5% preparada. Esto nos indica una percepción favorable para el uso de la tecnología (Gráfico 8).

El porcentaje acumulado demuestra que el 58,9% de los encuestados está muy preparada y preparada. Al incluir la categoría neutra la sumatoria llega a 82,4% indicando que ese porcentaje mantiene su opinión neutra. Dejando de un lado un pequeño grupo se siente poco preparada o nada preparada (17,6%) (Tabla 8).

Tabla 8*Preparación para utilizar tecnología educativa en el aprendizaje*

Preparación para utilizar tecnología educativa en el aprendizaje					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy preparada	11	32,4	32,4	32,4
	Nada preparada	2	5,9	5,9	38,3
	Neutra	8	23,5	23,5	61,8
	Poco preparada	4	11,8	11,8	73,6
	Preparada	9	26,5	26,5	100
	Total	34	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8. Frecuencia de datos preparación para utilizar tecnología educativa en el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis del rendimiento académico de los participantes

El siguiente estudio muestra el rendimiento estudiantil tuvo un aumento general en los promedios entre el primer y segundo parcial para todos los evaluados el método que

demuestra una marcada mejora es el uso de herramientas digitales que paso de un promedio de 5,46 en el primer parcial a 8,34 lo cual demuestra que obtuvo un aumento de 59% (Grafico 9). Con el uso de la estrategia *design thinking* los estudiantes obtuvieron los siguientes promedios generales primer parcial 5,27 aumentando un 58% en el segundo parcial con un promedio de 8,34 (Grafico 10), seguido de la estrategia Aula invertida los estudiantes alcanzaron los siguientes promedios generales en el primer parcial 5,41 y en el segundo parcial 8,44, con lo cual lograron un 56% de incremento en el promedio (Grafico 11). También tenemos las estrategias ABP y Proyectos individuales con los siguientes promedios generales 5,34 y 5,48 y el segundo parcial con promedio de 7,90 y 7,48 respectivamente. Para poder llegar a ese promedio los estudiantes tuvieron un incremento en su promedio de 48% y 40% (Grafico 12 y 13). En términos generales, existe una marcada tendencia por el uso de herramientas tecnológicas y *design thinking* lo cual indica que estos enfoques son percibidos de mucha más facilidad por los estudiantes.

Gráfico 9. *Uso de herramientas digitales.*

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 10. *Uso de la metodología design thinking.*

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 11. *Uso de la metodología aula invertida.*

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. *Uso de Aprendizaje basado en proyectos (ABP).*

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 13. *Uso de Proyectos individuales.*

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los programas de tutoría han demostrado ser efectivos para demostrar el rendimiento académico de los estudiantes, lo que subraya la importancia de fortalecer y consolidar estas iniciativas para maximizar su impacto. Diversas investigaciones coinciden que los programas de tutoría contribuyen significativamente a incrementar las puntuaciones académicas, incluso cuando las percepciones sobre su efectividad pueden variar entre estudiantes y docentes (Sadoughi & Hejazi, 2021). Esto es consistente con los estudios previos que destacan el papel de la tutoría en la mejora del desempeño universitario, como se observa en la investigación de Muñoz et al., (2023), quienes encontraron una correlación positiva entre la tutoría y el rendimiento académico en poblaciones de estudiantes en riesgo. Además, las metodologías empleadas por los tutores no solo impactan el rendimiento académico, sino que también influyen en el ajuste emocional de los estudiantes. Es en este sentido, algunos autores han destacado que la interacción regular con los tutores puede disminuir los niveles de ansiedad y mejorar el estado emocional de los estudiantes (Mishra, 2020). Sin embargo, es necesario ampliar y diversificar aún más estos programas para atender de manera integral las necesidades emocionales de los estudiantes, un aspecto que a menudo se pasa por alto en los entornos educativos más tradicionales. De acuerdo con Driscoll & Wells (2020), la integración de las estrategias de apoyo emocional de las tutorías ha demostrado tener un efecto beneficioso tanto en el rendimiento académico como en la salud mental de los estudiantes.

En cuanto a la incorporación de tecnologías emergentes y enfoques innovadores Hattie (2009), señala que la adopción de enfoques pedagógicos basados en el pensamiento del diseño y la utilización de tecnologías digitales en las tutorías han sido particularmente efectivas para fomentar una mayor comprensión e interés para los estudiantes. Esto ha permitido a los autores alinear sus prácticas a la tendencia educativa actual, promoviendo una experiencia de aprendizaje más adaptada a las necesidades contemporáneas. Por tanto, la evolución de las tutorías hacia modelos más interactivos, apoyado en la tecnología, no solo mejora el aprendizaje cognitivo, sino que también las habilidades socio emocionales de los estudiantes. (Alyoussef & Omer, 2023).

En resumen, los autores sugieren que los programas de tutorías no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también contribuyen al bienestar emocional y el desarrollo integral de los estudiantes. A medida que los modelos de tutoría se adaptan a los avances tecnológicos y enfoques pedagógicos innovadores, es esencial mantener una visión holística que priorice tanto el aprendizaje como el bienestar de los estudiantes.

CONCLUSIONES

Este estudio evidencia que los programas de tutoría generan un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Aunque existen percepciones diversas, los resultados muestran una tendencia general favorable, indicando que estos programas proporcionan un apoyo significativo. Por tanto, se concluye que es necesario mantener y fortalecer los programas de tutoría, adaptándolos constantemente a las necesidades específicas de los estudiantes para maximizar su efectividad.

A pesar de la existencia de algunas percepciones negativas, los hallazgos reflejan que las estrategias metodológicas implementadas han mejorado significativamente la adaptación emocional de una parte considerable de los estudiantes. Esto resalta la importancia de continuar desarrollando y diversificando las estrategias dentro de los programas de tutoría, asegurando su eficacia en abordar tanto las necesidades académicas como las emocionales.

La aplicación de estrategias didácticas innovadoras ha demostrado tener una influencia positiva y notable en el aprendizaje de los estudiantes. Metodologías centradas en el estudiante, como el uso de herramientas tecnológicas y el enfoque de *design thinking*, han mejorado la comprensión, la retención y el rendimiento académico. Los resultados indican que estas estrategias promueven un aprendizaje activo, incrementan el compromiso y la motivación, y facilitan el logro de mejores resultados académicos. Esto subraya la necesidad de integrar estas prácticas de forma regular en los programas educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alyoussef, I. Y., & Omer, O. M. A. (2023). Investigating Student Satisfaction And Adoption Of Technology-Enhanced Learning To Improve Educational Outcomes In Saudi Higher Education. *Sustainability (Switzerland)*, 15(19). <https://doi.org/10.3390/Su151914617>
- Barral, A. M., Ardi-Pastores, V. C., & Simmons, R. E. (2018). Student Learning In An Accelerated Introductory Biology Course Is Significantly Enhanced By A Flippedlearning Environment. *Cbe Life Sciences Education*, 17(3). <https://doi.org/10.1187/Cbe.17-07-0129>
- Benites, R. (2020). El Papel De La Tutoría Académica Para Elevar El Rendimiento Académico De Los Estudiantes Universitarios. *Conrado, Revista Pedagógica De La Universidad De Cienfuegos*.
- Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2017). Re-Designed Flipped Learning Model In An Academic Course: The Role Of Co-Creation And Co-Regulation. *Computers And Education*, 115, 69–81. <https://doi.org/10.1016/J.Compedu.2017.07.014>
- Bonilla, D., Hallo, D., Quizhpe, G., & Taco, C. (2020). El Comportamiento Escolar Basado En La Relación Parental En Estudiantes De Idioma Extranjero. *Revista Científica Uisrael*, 7(1), 137–152. <https://doi.org/10.35290/Rcui.V7n1.2020.187>
- Bonilla, M., Cárdenas, J., Arellano, F., & Pérez, D. (2020). Estrategias Metodológicas Interactivas Para La Enseñanza Y Aprendizaje En La Educación Superior. *Revista Científica Uisrael*, 7(3), 25–36. <https://doi.org/10.35290/Rcui.V7n3.2020.282>
- Brown, T. J., & Kuratko, D. F. (2015). The Impact Of Design And Innovation On The Future Of Education. *Psychology Of Aesthetics, Creativity, And The Arts*, 9(2), 147–151. <https://doi.org/10.1037/Aca0000010>
- Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Creation-Based Learning And Artistic Education: Projects Classroom Between Metacognition And Metaemotion. *Arte, Individuo Y Sociedad*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.5209/Aris.57043>
- Castillo, M., Alvarez, A., & Cabana, R. (2014). Design Thinking: Como Guiar A Estudiantes, Emprendedores Y Empresarios En Su Aplicación. *Ingeniería Industrial*.

- Constantinou, C. S., & Nicolaou, S. A. (2018). Motivation, Challenges, Support (Mcs) Cycle Model For The Development Of Pbl Tutors. *Qualitative Research In Education*, 7(1), 2014–6418. <https://doi.org/10.17583/Qre.2017.3064>
- Contitución. (2008). *Constitucion De La Republica Del Ecuador 2008 Decreto Legislativo 0 Registro Oficial*. [www.Lexis.Com.Ec](http://www.lexis.com.ec)
- Díaz, F. (2012). *Reformas Curriculares Y Cambio Sistémico: Una Articulación Ausente Pero Necesaria Para La Innovación* (Issue 7). <http://ries.universia.net>
- Driscoll, D. L., & Wells, J. (2020). Tutoring The Whole Person: Supporting Emotional Development In Writers And Tutors. In *Praxis: A Writing Center Journal* • (Vol. 17, Issue 3). [www.Praxisuwc.Com](http://www.praxisuwc.com)
- Escudero, A., & González, D. (2017). Propuesta Para Identificar La Investigación De Frontera En La Investigación Basada En Diseño Sobre Nuevos Modelos Educativos. *Posibles Retos Del Diseño Ante Grandes Cambios*, 932–944.
- Escudero-Nahón, A., & Mercado López, E. P. (2019). Use Of Learning Analytics In The Flipped Classroom: A Systematic Review. *Apertura*, 11(2), 72–85. <https://doi.org/10.32870/ap.v11n2.1546>
- Field, A. P. . (2012). *Discovering Statistics Using Spss* (Vol. 3). Sage.
- García, A., & Bassilota, V. (2017). Aprendizaje Basado En Proyectos (Abp): Evaluación Desde La Perspectiva De Alumnos De Educación Primaria. *Revista De Investigacion Educativa*, 35(1), 113–131. <https://doi.org/10.6018/rie.35.1.246811>
- Gutiérrez, J., Gómez, F., & Gutiérrez, C. (2018). *Estrategias Didácticas De Enseñanza Y Aprendizaje Desde Una Perspectiva Interactiva*.
- Gutiérrez-Delgado, J., Gutiérrez-Ríos, C., & Gutiérrez-Ríos, J. (2018). *Estrategias Metodológicas De Enseñanza Y Aprendizaje Con Un Enfoque Lúdico* (Vol. 45).
- Hattie, J. A. (2009). *Visible Learning: A Synthesis Of Over 800 Meta-Analyses Relating To Achievement*.
- Kaldi, S., Filippatou, D., & Govaris, C. (2011). Project-Based Learning In Primary Schools: Effects On Pupils' Learning And Attitudes. *Education 3-13*, 39(1), 35–47. <https://doi.org/10.1080/03004270903179538>
- Madrid García, E. M., Angulo Armenta, J., Prieto Méndez, M. E., Fernández Nistal, M. T., & Olivares Carmona, K. M. (2018). Implementation Of Flipped Classroom In A Propaedeutic Course Of Mathematical Skill In High School. *Apertura*, 10(1), 24–39. <https://doi.org/10.32870/ap.v10n1.1149>

- Mero-Ponce, J. I. (2021). Herramientas Digitales Educativas Y El Aprendizaje Significativo En Los Estudiantes. *Revista Científica Las Ciencias*, 7(1), 712–724. <https://doi.org/10.23857/Dc.V7i1.1735>
- Mishra, S. (2020). Social Networks, Social Capital, Social Support And Academic Success In Higher Education: A Systematic Review With A Special Focus On ‘Underrepresented’ Students. In *Educational Research Review* (Vol. 29). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/J.Edurev.2019.100307>
- Mosely, G., Wright, N., & Wrigley, C. (2018). Facilitating Design Thinking: A Comparison Of Design Expertise. *Thinking Skills And Creativity*, 27, 177–189. <https://doi.org/10.1016/J.Tsc.2018.02.004>
- Muñoz, L. A., Huamán Mesía, L., & Vilchez Gonzales, O. (2023). Sistematización De Estrategias De Acompañamiento Y Monitoreo Del Desempeño Académico De Estudiantes Universitarios De Primer Año. *Spirat*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.20453/Spirat.V1i1.4322>
- Pallant, J. (2020). *Spss-Survival-Manual-A-Step-By-Step-Guide-To-Data-Analysis-Using-Spss-For-Windows-3rd-Edition-Aug-2007-2*. Mc Graw Hill, 7.
- Quiroz, D., & Delgado, J. (2021). *Estrategias Metodológicas Una Práctica Docente Para El Alcance De La Lectoescritura Methodological Strategies A Teaching Practice For The Scope Of Literacy Estratégias Metodológicas Uma Prática De Ensino No Âmbito Da Alfabetização Ciências De La Educación Artículo De Investigación*. 56, 1745–1765. <https://doi.org/10.23857/Pc.V6i3.2468>
- Quiroz, J., & Maturana, D. (2017). *A Proposal Of A Model For The Introduction Of Active Methodologies In Higher Education* (Vol. 17).
- Ricoy, M. (2010). *Competencias Para La Utilización De Las Herramientas Digitales En La Sociedad De La Información* (Vol. 13, Issue 1). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70618037009>
- Risquez, A. (2011). *Peer Electronic Mentoring For Transition Into University: A Theoretical Review*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338230789001>
- Sadoughi, M., & Hejazi, S. Y. (2021). Teacher Support And Academic Engagement Among Efl Learners: The Role Of Positive Academic Emotions. *Studies In Educational Evaluation*, 70. <https://doi.org/10.1016/J.Stueduc.2021.101060>
- Salido, P. (2020). Metodologías Activas En La Formación Inicial De Docentes: Aprendizaje Basado En Proyectos (Abp) Y Educación Artística. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 24(2), 120–143.

- Santos, M., & Carmen, D. (2018). *Uso De Herramientas Digitales Para La Escritura Colaborativa En Línea: El Caso De "Padlet."*
- Scorsolini, F. (2020). Programa De Tutoría Con Estudiantes De Enfermería En El Contexto De La Pandemia De Covid-19 En Brasil. *Index De Enfermeria*, 1(2).
- Sigüenza Orellana, J. P., Montánchez Torres, M. L., & Palta Valladares, N. I. (2018). La Tutoría Académica Y La Herramienta Web 2.0: Podcast, En La Educación Superior. *Killkana Social*, 2(2), 39–46. https://doi.org/10.26871/Killkana_Social.V2i2.297
- Wrigley, C., & Straker, K. (2017). Design Thinking Pedagogy: The Educational Design Ladder. *Innovations In Education And Teaching International*, 54(4), 374–385. <https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108214>